

MAKALAH PELAYANAN PUBLIK
“DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT
DAN PEGAWAI DI KOTA SURABAYA”

OLEH KELOMPOK 10:

HELZI YOLANDA PUTRI	1910841011
ANISA ZAHARA	1910842017
AKMAL BRILIANTDO	1910842019
RAHMA FITRI NINGSIH	1910842025
M. SYAHRUDIN	1910849001

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah Pelayanan Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Roni Ekha Putera, M.PA dengan judul makalah **“Digitalisasi Pelayanan Publik Bagi Masyarakat dan Pegawai di Kota Surabaya”**.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan do'a, saran, dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

Padang, 23 Maret 2022

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat indonesia yang mana juga tercantum di dalam undang undang 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Ratminto & Winarsih (Melinda, Syamsurizaldi & Kabullah, 2020) menjelaskan Hakikat sebuah pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat. Pemerintah merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan untuk masyarakat harus bertanggung jawab dan terus mengupayakan pelayanan yang berkualitas (Rukayat, 2017).

Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang sesuai dengan prinsip *good governance*, maka dari itu pemerintah selaku pemberi layanan publik haruslah melakukan suatu pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Namun pada saat sekarang ini pelayanan publik yang ada di indonesia terkesan lamban, berbelit belit, memakan biaya yang besar dan tidak efisien. Terlebih lagi masih banyak kejadian bahwa masyarakat cenderung ditempatkan sebagai pihak yang ingin mendapatkan layanan, bukan sebagai pihak yang harus dilayani (Yoserizal,dkk, 2021). Ini artinya kesadaran dari aparat pemerintahan selaku pemberi layanan kurang mempunyai kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya dan bahkan tidak mengerti dengan konsep pelayanan yang sesungguhnya padahal sebagai agen pemerintahan sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas bagi masyarakat (Ananda dkk, 2019).

Menghadapi permasalahan dalam pelayanan publik yang ada, maka pemerintah terus melakukan inovasi terkait pelayanan publik ini. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan ide kreatif original dan adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Albury (2003) secara singkat menjelaskan bahwa inovasi adalah *new ideas that work*, ini berarti bahwa inovasi berhubungan dengan ide ide baru yang bermanfaat. Inovasi merupakan sebuah hal yang penting dalam hal pelayanan publik, seperti salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan (Jalma, 2019).

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan bisa melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, kemudian melahirkan istilah dan konsep baru di negara indonesia yang disebut dengan *electronic goverment* atau E-Government (Hazid jalma dkk, 2019). berdasarkan definisi E-government menurut word bank, e-govt adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: Wide Area Network, internet, dan mobile computing yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak berkepentingan (Indrajid, 2005). Ada banyak manfaat yang didapat dari penerapan E-government ini yaitu seperti dapat menurunkan biaya administrasi, meningkatkan respon dari aparatur sebagai pelayanan publik, dapat menyediakan akses untuk semua departemen, sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas tanpa perlu rasa takut (Satriya, 2006). selain itu dengan adanya E-govt ini membuat pelayanan publik yang ada di indonesia menjadi semakin efisien dan efektif baik dari segi waktu, biaya, dan juga tenaga. E-government hadir bertujuan agar indonesia tidak tertinggal dari negara negara maju dalam persaingan global. Menurut intruksi presiden Nomor 3 tahun 2003, bahwa pengembangan E-government ini merupakan upaya untuk mengembangkan

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien.

Sudah banyak daerah di Indonesia yang telah menerapkan *E-government* dalam pelayanan publiknya. Seperti Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan *E-government* dalam menjalankan urusan pemerintahannya (Ayu Sinta Dewi & Mudjahidin, 2013). Beberapa layanan teknologi komunikasi dilayankan kepada masyarakat untuk memudahkan melakukan komunikasi struktural internal, komunikasi antar instansi, komunikasi kepada masyarakat, dan komunikasi kepada pelaku bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal pelayanan publik di Kota Surabaya menjadi salah satu inovasi untuk bisa meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat sehingga akan munculnya pelayanan yang efektif, efisien dan mendapat kepuasan dari masyarakat. Melihat dari latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk mengetahui tentang analisis implementasi *E-government* di Kota Surabaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *E-government* di Kota Surabaya?
2. Adakah peningkatan pelayanan publik melalui *E-government* di Kota Surabaya ?
3. Apa bentuk pelayanan *E-government* pada pemerintahan Kota Surabaya ?

C. Tujuan Penulisan

Bersumber pada rumusan permasalahan yang disusun oleh penulis di atas, hingga tujuan dalam penyusunan makalah ini merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *E-Government* di Surabaya
2. Untuk mengetahui Adakah peningkatan pelayanan publik melalui *E-Government* di Surabaya

3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan E-Government pada pemerintahan kota Surabaya

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penerapan *E-Government* di Surabaya

Semakin canggih penggunaan teknologi di dunia mengharuskan Indonesia untuk ikut menggunakan teknologi di setiap bidang kehidupan salah satunya di bidang pemerintahan khususnya pelayanan publik. Penggunaan teknologi diperkirakan mampu membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dengan cepat dan dengan hasil yang efektif dan efisien. Dewasa ini permintaan masyarakat akan pemenuhan pelayanan public semakin meningkat di berbagai daerah. Masyarakat menginginkan adanya pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat sehingga timbulnya kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan. Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang telah menggunakan teknologi dalam bidang pemerintahan yaitu pada pemenuhan pelayanan public dengan tujuan untuk mempermudah pegawai dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang dikenal dengan E-Government menjadi fokus utama pemerintahan kota Surabaya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Penerapan teknologi yang ditujukan untuk masyarakat bisa dilihat dari aplikasi yang dibuat untuk mempermudah masyarakat mengurus urusan pada instansi yang bersangkutan mulai dari aplikasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha dan DUKCAPIL yang transparan yang bisa di akses oleh masyarakat melalui layanan digital di ponsel masing masing, aplikasi yang ditujukan untuk mempermudah masalah pendidikan mulai dari pendaftaran, pengecekan nilai raport hingga ujian yang dilakukan secara online, hal ini tentunya berguna pada keadaan saat ini yang seluruh aspek kehidupan masyarakat dilakukan secara online karena adanya pandemic. Selain itu juga ada aplikasi kesehatan yang membantu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan seperti puskesmas dan RSUD secara online. Hal ini bisa dilihat dari pendaftaran layanan dokter dan rumah sakit yang

cukup di lakukan secara online sehingga masyarakat tidak perlu mengantre panjang selama berjam jam

Tidak hanya kemudahan bagi masyarakat, pemerintah kota Surabaya juga menggunakan teknologi dalam mempermudah pekerjaan pegawai. Hal ini bisa dilihat dari sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, pembayaran hingga sistem audit yang menggunakan sistem elektronik government. Sistem ini juga mengintegrasikan kemudahan pegawai dalam administrasi seperti kenaikan pangkat, gaji dan pension yang sudah otomatis terurus sehingga pegawai tidak perlu mengurus sendiri. dengan penggunaan teknologi digital secara online dapat menjamin terlaksananya sistem kelola pemerintah yang memberikan pelayanan prima dan berkualitas kepada masyarakat. tidak hanya kepuasan bagi satu pihak tetapi penggunaan teknologi juga diharapkan membantu masyarakat luas dan pegawai. pelayanan public yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat bisa dikatakan sebagai pelayanan yang berkualitas, pelayanan public yang berkualitas harus lah mencakup transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban (Sinambela, 2006 dalam jurnal Hazid Jalma, Roni Ekha Putra, Kusdarini, 2019)

Kota Surabaya adalah salah satu kota yang telah menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan baik. Karenanya kota Surabaya di jadikan oleh pemerintah menjadi daerah contoh atau acuan bagi daerah lain dalam menerapkan E-government. Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu daerah dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Faktor lain yang memengaruhi bisa seperti aspek sosial, politik, demografi, tingkat infrastruktur, serta partisipasi masyarakat (Mellyana Eka Mardiana, Riski Aulia Adinda, Nurul Liza Isnaini, 2021). Tingkat pasrtisipasi dari masyarakat juga memengaruhi keberhasilan penerapan pogram pemerintah. tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penggunaan teknologi dalam mengakses layanan yang disediakan pemerintah akan semakin mendorong keberhasilan penggunaan pelayanan public berbasis teknologi. Selain itu,

penggunaan digital di tengah masyarakat juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai yang bisa di bantu oleh pemerintah dalam pemenuhannya, dalam hal ini seperti penyediaan koneksi jaringan dan stabil dan peningkatan angka melek teknologi yang tinggi di masyarakat yang bisa dilakukan melalui sosialisasi.

Pemanfaatan layanan pemerintah berbasis elektronik bukanlah hal yang mudah dilakukan apalagi di tengah pengetahuan masyarakat yang masih minim akan penggunaan teknologi namun pemerintah tetap mengupayakan penggunaan teknologi bisa digunakan secara merata di seluruh bidang pemerintahan di Indonesia. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing daerah memengaruhi penggunaan teknologi di bidang pemerintahan. Pada pemerintahan Kota Surabaya sendiri memiliki kelebihan tersendiri karena letak daerah yang strategis membuat perkembangan teknologi di bidang pemerintahan bisa di terima dan di aplikasikan di tengah masyarakat dengan baik

B. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui E-Government di Surabaya

Peningkatan pelayan publik menjadi salah satu isu yang penting karena pelayanan publik yang baik selalu menjadi tuntutan masyarakat sementara pelayanan publik yang diberikan belum mengalami perubahan. Banyaknya persoalan seperti pelayanan yang lambat, mahal dan berbelit-belit menjadikan masyarakat terus menuntut untuk perubahan dalam meningkatkan sistem pelayanan publik. Sebuah pelayanan publik yang baik memiliki sebuah sistem yang baik pula dan nantinya akan menghasilkan kualitas pelayanan publik yang baik, sistem pelayanan yang baik adalah sistem yang sesuai dengan standar dan mekanisme yang telah ada sehingga dalam proses pelayanan tidak terjadi hal-hal penyimpangan dan apabila terjadi akan dapat terlihat dan diketahui. Sistem pelayanan publik harus sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat sehingga aparat birokrasi daerah harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan (Kuncoro, 2006). Pemerintah daerah dapat

meningkatkan pelayanan publiknya dengan menggunakan kreativitasnya untuk membuat inovasi dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya (Mouw, 2013).

Salah satu cara yang dapat meningkatkan kualitas pelayan publik adalah dengan penerapan *Electronic Government*. Penerapan *Electronic Government* selain mengikuti perubahan zaman yang semakin maju dengan penggunaan elektronik tentunya mempunyai banyak manfaat. Pelayanan publik menggunakan sistem *Electronic government* dapat mempermudah proses pelayanan publik. Permasalahan-permasalahan seperti tidak transparannya pelayanan publik, terjadinya *miss communication*, masyarakat yang menunggu lama dan tidak sistematisnya pelayanan publik dapat teratasi dengan penerapan *E-Government*.

Salah satu daerah yang meningkatkan pelayanan publiknya dengan menggunakan sistem *E-Government* adalah pemerintah Kota Surabaya. Komitmen Pemerintah kota Surabaya menjadi faktor pendorong untuk memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Rasa puas yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pelayanan publik harus menjadi prioritas utama.

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari hasil interaksi bersumber dari sistem pelayanan, Sumber daya manusia sebagai pihak yang memberikan layanan, strategi dan pelanggan atau masyarakat yang menerima layanan (Havianto, 2014). Menurut Sampara (199) kualitas pelayanan publik adalah pelayanan yang diterima oleh masyarakat telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Lestari, 2017). Cara untuk mengetahui kualitas pelayanan publik adalah dengan membandingkan pelayanan yang masyarakat terima dengan apa yang mereka harapkan dari pelayanan itu sendiri (Zamroni et al., 2019).

Pada organisasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya merupakan hal yang penting karena sebagai ujung akhir dari reformasi administrasi

pemerintahan di Indonesia (Wiratno, 2020). Kualitas pelayanan merupakan kondisi dimana terciptanya hubungan yang dinamis diantara masyarakat sebagai pengguna dan pihak yang memberikan layanan, pelayanan publik sendiri berkaitan dengan daya tanggap, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, dan sarana prasarana yang diberikan (Khilmiah et al., 2020). Menurut Atep Adya Barata (2003) terdapat faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan yaitu faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pegawai organisasi) adalah pola manajemen umum dari organisasi tersebut, fasilitas pendukung yang disediakan, pengembangan sumber daya manusia dan iklim kerja. Sedangkan faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan eksternal adalah pola layanan dan tata cara pihak penyedia layanan dalam memberikan pelayanan dan pola layanan distribusi jasa (Rianti et al., 2019).

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan agar masyarakat mendapatkan kepuasan dalam menggunakan jasa pelayanan publik, sehingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut perlu di berikan standar normal yang ditetapkan agar pelayanan publik yang baik tersebut dapat tercapai. Contohnya saja Lembaga UPTSA di dirikan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan terjangkau kepada masyarakat kota Surabaya. UPTSA sebagai salah satu organisasi layanan milik pemerintah kota Surabaya, selalu berupaya untuk meningkatkan performa pelayanan di bidang perijinan dan non perijinan serta melakukan inovasi dalam rangka perbaikan dan optimalisasi pelayanan. UPTSA diharapkan dapat melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perijinan dengan baik, yang digunakan pada prinsi-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan prosedur, kejelasan, kepastian waktu, akurasi keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan serta kenyamanan.

Standar pelayanan yang ditetapkan oleh UPTSA berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dan berdasarkan pada SK. KA.BKPPM

Nomor :503/1429/436.7.5/2013. Selain berdasarkan pada kedua dasar hukum tersebut, penetapan standar pelayanan pada UPTSA juga memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP).

Pelaksanaan standar pelayanan pada UPTSA yang berkualitas bukan hanya pada produk layanan yang sudah baik, melainkan juga pada sumber daya manusia nya juga memiliki integritas tinggi dan selalu mengikuti diklat yang digunakan sebagai pelatihan dalam meningkatkan kualitas diri sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik pula. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di UPTSA dilakukan dengan cara pelayanan prima, public speaking dan perbaikan penampilan dan kepribadian.

C. Bentuk Pelayanan E-Government pada Pemerintahan Kota Surabaya

a) *E-Performance*

Penggunaan pelayanan berbasis teknologi tidak hanya di untuk kan untuk masyarakat saja tetapi juga bagi pegawai yang bertugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan upaya untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan diperlukan peningkatan kinerja pegawai agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin. Layanan e performance menjadi cambuk pagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan secara tidak langsung akan memaksa dan membentuk pegawai menjadi anggota organisasi yang berkualitas dan kinerjanya dapat meningkatkan

Dalam menanggapi keluhan masyarakat mengenai kemudahan pemenuhan pelayanan publik pemerintah membuat aplikasi yang membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. aplikasi tersebut bisa dilihat di beberapa bidang masyarakat seperti *E-Health* yang merupakan layanan kesehatan yang bisa di akses masyarakat melalui platform digital.

Tidak hanya untuk membantu kemudahan masyarakat, pemerintah kota Surabaya juga menciptakan aplikasi yang membantu mempermudah pekerjaan pegawai. Hal ini bisa dilihat dari aplikasi yang di buat pemerintah

dengan nama *E-Performance*. *E-Performance* adalah sistem informasi manajemen kinerja yang berguna untuk memonitor dan menilai kinerja pegawai secara terukur, objektif, akuntabel, partisipatif dan transparan. (Aimi Lisia Febriani, Indah Prabawati, 2021). Penilaian kinerja dengan menggunakan indikator capaian kerja, terutama untuk unit-unit pelayanan public, sangat berguna untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan serta sebagai motivator bagi para aparatur pelaksana (frontline staff). (Ria Ariany, Roni Ekha Putra, 2013). E performance digunakan untuk menilai kinerja pegawai pada instansi terkait sekaligus digunakan sebagai acuan dalam pemberian uang kerja yang dengan adanya e performance ini uang kerja di dasarkan pada prestasi kerja pegawai. E performance dinilai membawa perubahan terhadap kinerja pegawai karena adanya standar kerja yang jelas dan detail sehingga kemungkinan melakukan kecurangan misalkan kecurangan waktu yang selama ini menjadi penyakit dalam pelayanan public bisa diminimalkan. Selain itu dinilai memiliki keadilan yang merata karena reward yang di dapatkan dinilai setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan. Perubahan yang signifikan bisa dilihat dari jumlah pegawai yang telat datang terus berkurang karena kedisiplinan datang dan keluar kantor masuk ke dalam poin penilaian sehingga pegawai yang terlambat akan mengurangi poin penilaiannya. Selain itu perubahan juga terlihat pada semangat kerja pegawai yang terlihat dari pegawai yang tersu bekerja secara optimal untuk melakukan aktifitas dalam rangka mengejar target dan dalam waktu luang terus meminta pekerjaan yang sebisanya dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya untuk memperoleh reward. (Wimastuti 2016 dalam Aimi Lisia Febriani, Indah Prabawati, 2021). Hal ini menjadi kabar baik bagi pemerintahan Indonesia khususnya kota Surabaya karena telah ditemukan cara dalam menangani masalah kinerja pegawai yang selama ini menjadi problem yang belum bisa di hilangkan, setidaknya dengan adanya cara ini kinerja pegawai bisa terus meningkat dan penyakit birokrasi dalam pelayanan

public bisa hilang sepenuhnya dan terus berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan pegawai dalam proses pelayanan public.

b) **Program *E-Health***

E-Health adalah bentuk penerapan *E-Government* pada pelayanan publik di bidang kesehatan di Kota Surabaya (A. S. Putri, 2016). *E-Health* merupakan salah satu produk dari Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pengembangan implementasi E-government dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan yaitu terjadinya penumpukan volume antrean dan proses rujukan di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya (Haqi, 2017). Implementasi program E-Health merupakan bagian upaya pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Berdasarkan analisa menggunakan indikator E-Govqual yang meliputi Kemudahan Penggunaan (navigasi, personalisasi, efisiensi teknis), Kepercayaan (Trust), Keandalan (Reability), Isi dan tampilan informasi dan *Citizen support* (Widiani & Abdullah, 2018) program E- Health sudah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan di Kota Surabaya dan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Dilihat dari segi Kemudahan Penggunaan (navigasi, personalisasi, efisiensi teknis) masyarakat dapat menggunakan E-Health dengan mudah karena fitur E-Health yang sederhana, dapat di akses dimanapun dan kapanpun selama ada internet atau menggunakan E-Kios. Kemudian dari segi Trust (Kepercayaan) E-Health sudah mempunyai fitur keamanan yaitu recovery data. Pelaksanaan E-Health sangat memerlukan jaminan keamanan kebijakan data pengguna layanan E-Health yang lebih spesifik walaupun sudah ada beberapa undang-undang yang menjamin kerahasiaan data informasi dan transaksi elektronik yaitu pada pasal 26 ayat 1 Undang-undang

ITE, dan PP nomor 82 tahun 2002 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (Wibowo et al., 2020). E- Health sendiri merupakan sistem yang baru dan sudah mempunyai kejelasan dasar hukumnya dan didukung oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Jaliyanti, 2018). Peraturan ini menjadi acuan penerapan E-Health dan menunjukkan keamanan penerapan nya karena yang memegang E-Health adalah otoritas tertinggi (Jaliyanti, 2018).

Dari segi *Reability* (keandalan) E-Health dapat diakses oleh masyarakat yang akan berobat ke puskesmas atau rumah sakit dari manapun dan kapanpun selama dapat mengakses internet (Setianto, 2016). selain itu dapat menggunakan komputer untuk akses ke website dan melalui mesin E-Kios yang terdapat di puskesmas atau rumah sakit (Y. A. Putri & Budiarto, 2020). E-Kios ini hadir diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan tidak memiliki perangkat komputer (Setianto, 2016). Kemudian dari segi Content and appearance of information (isi dan tampilan informasi) Kualitas informasi dan tata letak website E-Health terbilang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tata letak halaman website yang tidak terlalu banyak menu pada mesin pencari memudahkan masyarakat. Daftar rumah sakit dan puskesmas yang dituju juga lengkap, masyarakat cukup memilih mana rumah sakit atau puskesmas yang akan dituju. Bahasa yang digunakan pada E-Health ini dapat menyesuaikan dengan kita. Tersedianya tiga bahasa yaitu Bahasa Indonesia, Jawa dan Madura memudahkan masyarakat karena dapat menyesuaikan bahasa yang biasa dipakai sehari- hari. Kemudian indikator terakhir yaitu dilihat dari citizen support (pendukung), Pada situs *website* E- Health kota Surabaya tidak terdapat fitur help desk, tetapi ini bukan berarti sepenuhnya membuat masyarakat kesusahan. *website* E-Health sangat sederhana dan dilengkapi dengan petunjuk audio yang dapat menuntun masyarakat untuk melaksanakan

pendaftaran dan lain-lain. Pada aplikasi E- Health yang dapat di unduh di Handphone terdapat fitur pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat apabila mempunyai keluhan. Pada E- kios yang terpasang di puskesmas/rumah sakit disediakan petugas yang khusus dapat melayani masyarakat apabila mempunyai pertanyaan dan kebingungan saat menggunakan E-Kios (Setianto, 2016). Kedepannya harapannya pada website atau pun aplikasi dapat ditambahkan fitur helpdesk yang dapat membantu masyarakat.

Inovasi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan dari kelompok sasaran dari inovasi tersebut. (Wewen kusumi rahayu, 2020). Dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya menciptakan layanan E-Health untuk mengatasi masalah antrean yang panjang dan kurang efektif jika dilakukan dengan mengunjungi langsung pusat pelayanan. Dengan adanya layanan ini maka masyarakat cukup mengambil nomor antrean dari rumah melalui ponsel sendiri.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang sesuai dengan prinsip *good governance*, maka dari itu pemerintah selaku pemberi layanan publik haruslah melakukan suatu pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Berdasarkan definisi E-Government menurut word bank, e-govt adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: *Wide Area Network*, *internet*, dan *mobile computing* yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak berkepentingan (Indrajid, 2005). Ada banyak manfaat yang didapat dari penerapan E-Government ini yaitu seperti dapat menurunkan biaya administrasi, meningkatkan respon dari aparaturnya sebagai pelayanan publik, dapat menyediakan akses untuk semua departemen, sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas tanpa perlu rasa takut (Satriya, 2006). selain itu dengan adanya e-govt ini membuat pelayanan publik yang ada di indonesia menjadi semakin efisien dan efektif baik dari segi waktu, biaya, dan juga tenaga. E-government hadir bertujuan agar indonesia tidak tertinggal dari negara-negara maju dalam persaingan global. Menurut instruksi presiden Nomor 3 tahun 2003, bahwa pengembangan E-Government ini merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien.

Kota Surabaya adalah salah satu kota yang telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan baik. Karenanya, Kota Surabaya dijadikan oleh pemerintah sebagai daerah percontohan atau model bagi daerah lain dalam menerapkan elektronik *government*. Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu daerah dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Faktor lain yang memengaruhi bisa seperti aspek sosial politik, demografi, tingkat infrastruktur,

serta partisipasi masyarakat (Mellyana Eka Mardiana, Riski Aulia Adinda, Nuruk Liza Isnaini, 2021). Tingkat partisipasi dari masyarakat juga memengaruhi keberhasilan penerapan program pemerintah. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penggunaan teknologi dalam mengakses layanan yang disediakan pemerintah akan mendorong keberhasilan penggunaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Selain itu, penggunaan digitalisasi di tengah masyarakat juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai yang bisa dibantu oleh pemerintah di dalam pemenuhannya, dalam hal ini seperti penyediaan koneksi jaringan dan stabil, serta peningkatan melek teknologi yang tinggi di masyarakat yang bisa dilakukan melalui sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, Ria & Roni Ekha Putra. 2013. *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman*. Mimbar. Vol 29 (1).
- Chintyawati, Rizky & Handayani, Nur. 2016. *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Unit Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya*. Volume 8 (7).
- Eka Merdiana, Mellyana, Dkk. 2021. *Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi E-Government di Bandung, Batam, dan Surabaya*. Jurnal Sosial dan Sains. Vol 1 (7)
- Ekha Putra, Roni, Dkk. 2019. *E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Negeri Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 8 (1)
- Eriza, Aranzi, Yoserizal, dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota*. JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik. Volume 3 nomor 2.
- Jalma, Hazid, Roni Ekha Putera, dkk. 2019. *E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 8 (1).
- Kusdarini, Dkk. 2020. *Smart Village Sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari*. Jurnal warta pengabdian Andalas. Vol 27 (1)
- Kusumi Rahayu, Wewen. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imun di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Parat, Kota Padang, Sumatera Barat*. Vol 6(1)
- Lisia Febriani, Aimi dan Indah Prabawati. 2021. *Analisis Penerapan E-Performance di Kota Surabaya*. Publika. Vol 9 (2)

Maulani, Wihda. 2020. *Penerapan Elektronik Government dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Program E-Health di Kota Surabaya)*. Volume 5 (2).

Melinda, Mona, Syamsurizaldi, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 19 No. 2.

Syamsurizaldi, Dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) di Puskesmas Nanggalo Kota Padang*. Jurnal administrasi publik dan pembangunan. Vol 3 (2)

Syamsurizaldi, Dkk. 2018. *Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja PNS pada Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan*. Jurnal administrasi dan kebijakan publik. Vol 3(3)

Yuliana, Wike, Roni Ekha Putra, dkk. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) Smash Care's di Kota Solok*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 8 Nomor 1.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/best-practice-e-government-surabaya-walikota-risma-paparkan-resep-sistem-tata-kelola-pemerintah-yang-ideal>